

St. Wendelinbrücke
Niederhadamar

Johannes und Peter Paul Schweitzer

Stegewert und Brücke bei St. Wendelin
in Niederhadamar

Heimatgeschichtliche Untersuchung des historischen Elbüberganges

Hessisches Straßenbauamt Weilburg

Die Sanierung der St. Wendelin-Brücke in Niederhadamar.

Einleitung und kurze technische Beschreibung der drei Bauabschnitte.

Herausgeber: Hessische Straßenbauverwaltung, vertreten durch das
Hessische Straßenbauamt Weilburg.

Den beiden Verfassern der heimatgeschichtlichen Untersuchung des historischen Elbüberganges, den Herren Johannes und Peter Paul Schweitzer, sei an dieser Stelle für ihre selbstlosen und unermüdlichen Nachforschungen gedankt. Sie haben dazu beigetragen ein Stück Baugeschichte wieder gegenwärtig werden zu lassen und alte Bautechnik zu erklären.

Der Herausgeber.

E i n l e i t u n g

Die Kreisstraße 478 ist eine alte Verbindung zwischen Niederhadamar und Offheim und dient heute - wegen ihres unzureichenden Ausbauzustandes und ihrer unzeitgemäßen Linienführung für den Durchgangsverkehr gesperrt - lediglich noch den Anliegern, hauptsächlich Landwirten. Gleich hinter dem Ortsausgang von Niederhadamar wird die Straße über eine kleine, aus zwei Gewölbebögen bestehende Brücke über den Elbbach geführt.

Im Juli 1981 mußte dieses alte Bauwerk, das dem heiligen Wendelin geweiht ist, wegen akuter Einsturzgefahr für den ganzen zweispurigen Fahrverkehr gesperrt werden. Zeichen dieser Baufälligkeit waren neuere Ausbrüche aus dem mürben und stark verwitterten großen Gewölbe und ein Längsriß in seiner Leibungsfläche von ca. sechs Meter Länge, der sich in letzter Zeit immer mehr ausdehnte. Zudem zeigten sich am Mittelpfeiler unterhalb des Kämpferbereiches des kleinen Bogens Verformungen, die ein Nachgeben des Widerlagers für den großen Bogen befürchten ließen, und die Felspartie aus Massenkalk, die dem Bogenende auf Offheimer Seite als Auflager dient war durch den Elbbach sehr stark ausgekolkt und zerklüftet. Auch die bachabwärts gelegene Kanzel am Mittelpfeiler war reparaturbedürftig, denn sie war von einem ausgeprägten Scherriß durchzogen. Diese Schäden und der allgemein ausgemagerte und verwitterte Zustand des Brückenmauerwerkes ließen ein weiteres Befahren aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr zu.

In der folgenden Zeit war in Verbindung mit dem Baulastträger, dem Landkreis Limburg - Weilburg, aus rein verkehrsmäßigen, bautechnischen und nicht zuletzt finanziellen Problemvorgaben einerseits und aus denkmalpflegerischen Belangen andererseits eine Lösung zu entwickeln, die möglichst allen Anforderungen entsprach. In Gesprächen mit Herrn Dr. Bentmann vom Hessischen Landesamt für Denkmalpflege stellte sich sehr schnell heraus, daß die Brücke im sogenannten DEHIO, einer Liste aller erhaltungswürdigen Bauwerke in Deutschland, aufgeführt war und somit unter allen Umständen restauriert und konserviert werden mußte, auch wenn evtl. an anderer Stelle ein neues Bauwerk gebaut würde.

Die Planungskonzeption des Straßenbauamtes Weilburg richtete sich deshalb in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landesamt für Straßenbau (HLS) in Wiesbaden und der Baustoff- und Bodenprüfstelle Wetzlar, immer mehr nach dem Erhalt des Bauwerkes aus, da der Kreis aus finanziellen Gründen einer modernen Streckenverlegung mit neuer Brücke nicht zustimmen konnte. Aber erst nachdem sich Herr Minister Reitz persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und Landeszuschüsse für eine komplette Sanierung der Brücke zugesagt hatte, konnte im Frühjahr 1983 die Bauvorbereitung und -abwicklung konkret eingeleitet werden.

Inhalt

Für die Fernstraßen von Bedeutung: Die Bachübergänge bei Niederhadamar	1 - 4
Die Brücke bei St. Wendelin in der schriftlichen Überlieferung	4 - 9
Beschreibung der vorgefundenen Bausubstanz	9 - 17
Sachliche und zeitliche Einordnung des Vorgefundenen durch eingehende Untersuchungen	18 - 36
Unterschiede zwischen den beiden Bögen	
Zeitliche Bestimmungen mit Hilfe gefundener Keramik	
Zeitliche Bestimmung durch dendrochronologische Untersuchung gefundene Hölzer	
Stilistische Untersuchung	37 - 40
Übersicht über die Ergebnisse dieser Untersuchung	41 - 43
Benutzte Quellen	44 - 46
Sanierung des Bauwerkes	47 - 48

Für viele Fernstraßen von Bedeutung: Die Bachübergänge bei Niederhadamar

Schon seit längerer Zeit ist den Heimatgeschichtlern (1) bewußt, daß vor der Drainagierung der Flußauen an Lahn und Elb diese Niederungen dem Fernverkehr - wie auch dem von Ort zu Ort - große, zu wasserreichen Zeiten unüberwindbare Hindernisse entgegenstellten. Weite Strecken in den Tälern waren morastig; Wegebefestigungen versanken im schlammigen Untergrund, sobald sie belastet wurden, und wo man im trockenen Sommer oder bei strengen Frost passieren konnte, gab es wenige Tage später nach Regen oder Tauwetter kein Fortkommen mehr.

So war man für weiterführende Straßen auf Höhen- oder wenigstens doch Hangwege angewiesen. Im Limburg - Hadamarer Raum behinderte dann aber das Lahntal den Nord-Süd-Verkehr, wozu noch als weitere Schwierigkeit das Elbtal den von Limburg aus nach NW und den von Diez nach NO gehenden Verkehr behinderte. Das betraf neben dem örtlichen Verkehr auch die Verbindung Frankfurt - Limburg - Köln und die vom Mainzer Raum zum eisenträchtigen Siegerland.

Man mußte für diese Verbindungen nach Stellen suchen, an denen von festem Gesteinsgrund auf der einen Flußseite aus leicht auf der anderen Seite wieder fester, steiniger Boden erreicht werden konnte, - wobei aber die beidseitigen Flußzugänge nicht durch zu steile Ab- bzw. Anstiege behindert, die Wassertiefen nicht allzusehr schwankend und das Flußbett nicht schlammig sein durften.

Diese Bedingungen für einen stetigen Verkehr durch eine Furt waren nur an wenigen Stellen gegeben.

Die wichtigsten frühen Lahnübergänge waren wohl Diez und Steeden, was durch zahlreiche Bodenfunde aus vorgeschichtlicher Zeit angezeigt wird. Im Mittelalter kamen Limburg, - Dehrn - Runkel und Dietkirchen (Furt, später Postmauer bei Mühlen und Fähre (11. Jhd.) unterhalb des Stifts) hinzu. Rasch stieg der Limburger unter diesen Übergängen zur größten Bedeutung (2) auf; die Furt am Kesselbach, später die Holzbrücke (1160 - 80 - 1255) oberhalb der jetzigen alten Lahnbrücke (1315/41) wurde immer wichtiger, und die Limburger Herren, so Kurtrier 1564, wachten darüber, daß nicht etwa an einer anderen Stelle eine Furt oder eine Brücke entstand, die Limburg seinen Rang hätte streitig machen können.

Wer aber von Limburg nach Köln fuhr, mußte die Elb überqueren. Wegen der sumpfigen Bachniederung war dies von der Mündung aufwärts unterhalb Niederhadamars unmöglich, und noch 1592, als Niederhadamar protestantisch und Elz katholisch waren, gingen die Elzer "unserer Brucken halber" mit der Flurprozession durch Niederhadamar, worüber sich der Schultheiß May in Diez beschwerte (3). Aber wie hätten die Elzer bei schlechtem Wetter oder gar Hochwasser anders in den nach Offheim zu gelegenen Gemarkungsteil gelangen können?

Hier aber in Niederhadamar gab es von alterher drei Bachübergänge, alles drei Furten, die später durch Brückenbauten ergänzt wurden. Vermutlich der älteste Übergang "obig der Waa", "ienseidt dem stein uff der weydt an der hecken" (4) lag unterhalb der späteren Blechmühle (Kalkwerk); zahlreiche Keramikfunde machen deutlich, daß der Übergang bereits in der Hallstadt-Zeit benutzt wurde (HC). Die Furt diente bis in die Neuzeit mit dem "Eselsweg" (hinter der Glasfachscheule) als Zugang zur sehr alten Mühle; sie wurde 1739 durch eine Brücke ersetzt.

Südlich davon diente eine flache Furt den von der Steingasse ausgehenden Wegen nach Faulbach und vor allem nach Ahlbach (5). Sie wurde 1883 durch die heutige Brücke ersetzt.

Am bedeutendsten war jedoch die Furt, die den Offheimer und den Limburger Weg (6) aufnahm und durch Niederhadamar und seinen Wald (Postweg) nordwärts nach Malmeneich führte, wo sich die Hohe Straße über Walmenrod nach Köln und die alte Straße über die Bach-Orte (Erbach-Pütschbach-Holbach-Humbach-Montabaur) Richtung Nassau und Koblenz Vallendar trennten. Von Niederhadamar aus führte eine weitere historische Straße über Niederzeuzheim nach Molsberg und Westerbürg in Richtung auf das eisenträchtige Siegerland. Auch dieser Furt, die bis zur Einführung der Traktoren von den Niederhadamarern noch benutzt wurde, gab man später eine Brücke bei, die jetzt restaurierte Brücke bei St. Wendelin. Wie lange diese Furt schon benutzt wurde, läßt sich, da entsprechende Bodenfunde fehlen, nicht sagen. Da aber in Niederhadamar Bodenfunde von der Urnenfelderzeit an (-und diese charakteristischerweise an den beschriebenen Straßenzügen") eine ständige (oder jedenfalls nicht für längere Perioden unterbrochene) Besiedlung anzeigen, zu denen sehr alte Flurnamen Furten seit frühgeschichtlicher Zeit benutzt worden sein. Darauf deutet auch hin, daß sich aus keltischer Zeit hier in Niederhadamar Keramik fand, die aus dem Lahnmündungsgebiet nach hier "importiert" wurde. Auch ein Scherben aus der römischen Kaiserzeit zeigt Fernverbindungen an.

Neben ihrer Bedeutung für die historischen Fernwege waren die Niederhadamarer Bachübergänge, besonders der bei St. Wendelin, aber auch als Verbindung in die links der Elb gelegenen Gemarkungsteile und zur Brötzenmühle wichtig, die schon 1483 "mit allen Freiheiten und Gewohnheiten" verpachtet wurde und schon damals das alleinige Mahlrecht für Niederhadamar, Offheim, die beiden Ahlbach, die beiden Weyer und Steinbach hatte (7). Waren hierin die Niederhadamarer auf eine Bachüberquerung angewiesen, so waren es Ahlbach, Offheim, Dietkirchen, Kreuch, Dehrn, Faulbach, die beiden Tiefenbach, Beselich und Steinbach, wenn sie vor dem Niederhadamarer Gericht, zu dessen Bezirk sie nach 1336 wenigstens zeitweise gehörten, in Vermögens- oder Strafsachen zu tun hatten.

Die Brücke bei St. Wendelin in derschriftlichen Überlieferung

Schlagzeilen hat die Brücke bei St. Wendelin erst im hohen Alter gemacht, als sie vor einigen Jahren wegen Baufälligkeit vom Hessischen Staatsbauamt in Weilburg gesperrt werden mußte und sich die auf der Niederhadamarer Aussiedlerhöfen ansässigen Landwirte heftig dagegen wehrten, ihre Hauptverbindung zum Dorf zu verlieren. Es gab Zeitungsartikel und Fernsehaufnahmen selbst in überregionalen Blättern .

Dienstag, 4. Januar 1983, Nr. 2

FR

Brückenstürmer hatten Erfolg

NIEDERHADAMAR. Die symbolische „Erstürmung“ der wegen Einsturzgefahr seit Juli 1981 gesperrten steinernen Brücke über den Elbbach bei Niederhadamar (Kreis Limburg-Weilburg) war von Erfolg gekrönt. Am Montag teilte die Kreisverwaltung mit, der hessische Wirtschaftsminister Heribert Reitz habe für die Instandsetzungskosten von 500 000 Mark einen Zuschuß von 400 000 Mark bewilligt. Landwirte hatten mit ihren Traktoren die Brücke gestürmt und besetzt, um ihrer Forderung nach staatlicher Hilfe bei den Reparaturkosten Nachdruck zu verleihen.

Die Förderung des Vorhabens begründete Minister Reitz mit der Bedeutung der Brücke innerhalb einer Umleitungsstrecke über einen unbeschränkten und gefährlichen Bahnübergang und mit ihrem Wert als schützenswertes Kulturdenkmal aus dem 18. Jahrhundert.

Wieviel bescheidener war es da früher zugegangen. Allenfalls in dieser oder jener Urkunde über Pachtverträge oder Grundstücksverkauf tauchte die Brücke, ganz nebenbei erwähnt, einmal auf, oder auch einmal in den Grundstücksverzeichnissen, die die in Niederhadamar begüterten Hausbesitzer anlegen ließen. Nur einmal, in dem schon erwähnten (3) Falle mit der katholischen Flurprozession im kalvinistisch-reformierten Niederhadamar 1592, spielte sie sozusagen die Hauptrolle. Sonst aber, wie die Furt und der Wendelinsstock, ist auch die Brücke eine Selbstverständlichkeit, und alle drei, Furt, Heiligenhäuschen und Brücke gehören irgendwie zusammen und werden oft genug zusammen erwähnt. In den Registern der Limburger Zisterzienserniederlassung (RE) (9), des Heilig-Geist-Spitals in Limburg (SpiL) und dem Schatzbuch der Gemeinde Niederhadamar (Schb) (11) lauten solche Erwähnungen:

- 1737 bey St.Wendlingsbrucken (RE)
- 1717 im niedersten furth, stosen einseits uff die alte bach,
...geht durch den gemeinen weg (RE)
- 1704 obig dem furth bey St. Wendling (SpiL)
- 1690 ienseidt der brücke ... bey Sandt Wenlingbrücken ..
...die grässerey diesserseidt der brücke mit dem kappesgardt bey der
furdt (Schb)
- 1677, 1624, 1623: bey St. Wendlingsbrucken, ...bey Wendels brücken,
...hart bey der brücken (RE)
- 1569: ...ist gelegen hinder sant wendelingt hart bey der bruicken (RE)
- 1569: ...vom wehrt uff der Elbenn gelegen ... (RE)
- 1531: ...ist ein werdt bey st. Wendling, teil in der bach ..(SpiL)
- 1527: ...hinst sent Wendelich und der weg von Uffheim gehnt dadorchn (SpiL)
- 1513: ...hinder sant wendeling dem helgenhiuß by dr bruckennen (RE)
- 1496:hinder sant wendeling das helgen huß (RE)
- 1496: Ein sadel lands uffm gorgelstein ... im wendlingsfeld ahn (RE)
- 1493: ...in dem nyedersten furt (RE)
- 1439: ...geensiit deme stege (RE)
- 1367: ...zum stege versus ufhem ... (RE)
- 1367: Primus campus dictus zu dem stegewert trans elbam versus Lympurg tenet
... (RE)

Als wir diese Notizen auswerteten, gerieten wir in ziemliche Verwirrung. War die Brücke etwa schon so alt? Hatten nicht eben erst Nachforschungen zur Postgeschichte (12) aus dem Thurn- und Taxis-Archiv in Regensburg Akten und Briefe ans Tageslicht gebracht, aus denen etwas ganz anderes hervorging? Daß nämlich

die Postlinie von Frankfurt nach Köln und die von Koblenz nach Wetzlar von 1628 bis 1739 über die neue Poststation Dietkirchen gegangen seien, und daß die Frankfurt-Köln-Linie den Bachübergang Niederhadamar benötigt habe, darunter einmal wöchentlich ein Postwagen des Kurfürsten (von Trier) unter ausdrücklichem kaiserlichem Schutz. Als man in dieser Zeit die Dietkircher Poststation nach Limburg verlegen wollte, wandte sich der Fürstlich-Nassau-Siegener Amtmann Ludwig Emmermann aus Dehrn am 10. April 1728 an den Fürsten von Thurn und Taxis, dem er besonders die Wege schilderte, deren Ausbau und Benutzung er amtlich zu bewilligen hatte.

Emmermann beschrieb den Weg, der über das Hadamar-Nassauische führte als gut. Gemeint war der alte Postweg über Dietkirchen. Er habe meistens festen, wenn nicht gar harten Grund, und man trachte danach, den Weg so herzurichten, daß die Reit- und Fahrpost zu allen Zeiten des Jahres passieren könne. Er habe vor sechs Jahren (1722) erst aus eigener Besorgnis heraus, aber auch wegen der Förderung des Postwesens eine neue Brücke bei Niedernhadamar über den Elbbach bauen lassen, nicht zuletzt auch wegen der Erleichterung für die Post, damit sie im Winter und bei Hochwasser besser vorankomme und nicht genötigt wäre, über Ober-Hadamar (heute Hadamar) einen erheblichen Umweg zu machen.

Derzeit fahre die Post über Niedernhadamar und Malmeneich nach Walmerod, so schrieb er. Wenn nun Ew: Hochfürstliche Durchlaucht gnädigst beschließen sollten künftig die Station von Dietkirchen nach Limburg zu verlegen, müßte sie einen anderen Weg nehmen. Dies ginge aber schließlich und sicherlich nicht ohne Behinderung des Publikums ab. Die Post müsse dann über Elz diesswärts des Waldes am Offheimer Kopf vorbeilaufen. Sie würde dort aber einen so "tief-sumpfmorastig und impracticablen Weeg" haben, daß bei Regen und in der Winterszeit noch nicht einmal mit leerem Fuhrwerk, geschweige denn mit Fracht, der geschwindgehenden Post oder gar der Extrachaisen ein Durchkommen wäre. Die Frachtfuhrleute müßten dann bei Regenzeit und im Winter doch über Niederhadamar fahren und dann aber einen ziemlichen Umweg in Kauf nehmen. Der Ausbau des Weges über Elz würde, um ihn für die Post brauchbar zu machen große Kosten verursachen, ihn zu pflastern wäre ganz undenkbar. Es gäbe seines Wissens einige Private, die eine Verlegung der Post nach Limburg entsprechend honorieren würden. Dies läge aber weder im Interesse der Post noch des Publikums und damit der Allgemeinheit. Er gab weiter zu bedenken, daß man bei trockener Jahreszeit infrage stehenden Weg geprüft habe, daß aber allein damit nicht über die Brauchbarkeit geurteilt werden könne

Nach Meinung der damals zuständigen Straßenverwaltung war also eine Verlegung von Dietkirchen nach Limburg nicht empfehlenswert. (12 a).

Gegen Emmermanns Behauptung, er habe 1722 eine neue Brücke für die Post bauen lassen, stehen alle anderen Zeugnisse, die doch ganz bestimmte Aussagen enthalten:

1. Von 1513 an ist ohne wesentliche Unterbrechnung von einer Brücke bei St. Wendelin in Niederhadamar die Rede, auch in der fraglichen Zeit zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
2. Ab 1493 ist die Furt erwähnt.
3. Ab 1496 ist Wendels Heiligenhaus (Kapellchen, Bildstock) schriftlich achweisbar; es dient von dieser Zeit an immer wieder als Anhaltspunkt für die Lage bestimmter Grundstücke, ja oft genug in der Fassung "Wendlingsfeld" als Bezeichnung für den dort gelegenen Teil der Drei-Felder-Wirtschaft
Man geht gewiß nicht fehl, wenn man diesen Kultplatz als "nicht zufällig dort hin geraten" bezeichnet. Er hängt mit der Brücke zusammen und wäre ohne Brücke sicher sinnvoller an der etwas oberhalb liegenden Furt angelegt worden.
4. 1367 ist von einem Steg die Rede, der in Richtung Offheim führt. Ein "stec" ist im Mittelhochdeutschen ein "steg" im Althochdeutschen ein schmaler, erhöhter Übergang über ein Gewässer, auf den man "hinaufsteigen" muß. Zuletzt wird dieser Steg 1439 erwähnt.
5. 1367 ist weiterhin von einem "stegewert" die Rede, der dem ganzen späteren "Wendingsfeld" (siehe oben 3.) den Namen gab:
Das erste Feld, genannt "zu dem Stegewert über die Elb nach Limburg" enthält ... und es folgen die den Zisterzienser gehörenden Äcker dieses Teils der Dreifelderwirtschaft. Was war das, was da "stegewert" genannt wurde? "Wert" bedeutet (altsächsisch werith, althochdeutsch werid, mittelhochdeutsch wert) freies Land zwischen Sümpfen, Ufer (13). Das "stegewert" über die Elb im Text von 1367 muß also eine Kombination von wert und steg gewesen sein, eine Halbinsel, eine dammartige Erhöhung, die vom Ufer aus zu einem Steg, also einer gewölbten Brücke über die Elb führte. Mit unseren heutigen Worten ausgedrückt, könnte man von einem "Brückendamm über die Elb" sprechen.
6. 1367? Vermutlich war dieser "Brückendamm" älter als 1367. Dafür gibt es bestimmte Gründe: Die Güterregister der mittelalterlichen Klosterhöfe wurden von Zeit zu Zeit, z. B. wenn ein neuer Verwalter (colonus-Bauer, später Hofmann genannt) das Hofgut übernahm. Dabei wurden häufig die alten Register abgeschrieben und mit der Wirklichkeit verglichen. So ist der Text von 1367 vermutlich schon längere Zeit vorher erstmals aufgeschrieben worden, weil die in ihm vorkommenden Personen sonst alle nur etwa 30 Jahre früher nachgewiesen sind (14), und 1367 nur "erneuert" wurde.

8. Kommen wir zum Schluß noch einmal auf das Heiligenhaus im Wendlingsfeld (1496) bei der Brücke (1513) zurück: Nach neueren Forschungen (15) stammte Wendelyn aus irischem Königsadel und lebte als Einsiedler und Abt in Tholey/Saarland, wo er am 20. 10. 720 feierlich bestattet wurde; gestorben ist er im Jahre 617. In Tholey-St. Wendel erfuhr seine Verehrung großen Auftrieb, als man das Erlöschen der Pest 1320 seiner Fürsprache zuschrieb. - Das ist aber etwa die Zeit, in der unser Zisterzienserregister von 1367 erstmals niedergeschrieben worden sein dürfte (16), wie man vermuten kann. Sollte man zu dieser Zeit Brücke und Kapellchen gemeinsam erbaut haben? Oder ist der "steg" vielleicht älter und das Heiligenhäuschen des Wendelin später hinzugekommen, sozusagen als geistliche Abwehr gegen die Pest, die nicht über die Brücke ins Dorf ziehen sollte? Vielleicht sind auch beide viel älter und tauchen erst im 14.=15. Jahrhundert aus dem Dunkel der Vergangenheit auf. (18).

Beschreibung der vorgefundenen Bausubstanz

Die Wendelinsbrücke überspannt von der Kapellenseite aus mit einem größeren Bogen einen Pfeiler im Bachbett und einen kleineren Bogen nach der Mühlenseite hin die Elb (Foto 1).

Foto 1

Der größere Brückenbogen ruht auf der Kapellenseite sichtbar auf einem Felsen aus spätmitteldevonischem Massenkalk (Riffkalk), wie er in der Niederhadamarer Gemarkung allenthalben ansteht und an dieser Prallhangstelle von der Elb herausgewaschen wurde (Foto 2).

Zum Mauern des großen Bogens fand ein feinkörniger, geschieferter graublau-grüner Schalstein aus dem Mitteldevon Verwendung, wie er im Offheimer Wäldchen abgebaut wurde.

Foto 2

Zwar ist die dortige Pinge inzwischen durch eine Mülldeponie überlagert, doch zeigt die alte Kirchhofmauer in Offheim fast ausschließlich das gleiche Material (Foto 3).

Auf den großen Bogen sind seitlich Brüstungsmauern aus Kalkstein aufgesetzt, die wie schon oben erwähnt, hier in der Gemarkung ansteht und durch lange Zeiten hin hier auch abgebaut wurden. Erhöhungen der Brüstungsmauern wurden mit Basaltbruchsteinen vorgenommen (Foto 1). Bei genaueren Zusehen war zu erkennen, daß der Schalstein des größeren Bogens sehr stark verwittert ist (Foto 3).

Foto 3

Der Mittelpfeiler ist aus Kalkstein errichtet; bachaufwärts ist ihm ein Eisbrecher vorgelagert, bachabwärts läuft der Pfeiler in eine halbkreisförmige Rundung aus, die sich bis zur Brüstungsmauer hinaufzieht und wohl früher als Einnehmerstelle für Brückengebühren diente (Foto 1 und Foto 4).

Im Bereich des Mittelpfeilers gibt es zahlreiche vertikale Mauerrisse. Der Eisbrecher zeigt sich durch Risse und Spalten vom Pfeiler getrennt; daselbe Bild bietet der Pfeiler bachabwärts, auch im Bereich der Rundung zeigen sich Risse und Spalten, aber durchweg nur zum größeren Brückenbogen hin. Es drängt sich der Eindruck auf, als sei der Eisbecher sekundär vor den Pfeiler gesetzt worden, während die turmartige Rundung mit der Konstruktion des kleineren Brückenbogens zusammenzuhängen scheint.

Foto 4

Foto 5

Der kleinere Brückenbogen ist am Mittelpfeiler erheblich niedriger (Foto 5) als der größere angesetzt. Sein Material ist uneinheitlich: Offheimer Schalstein, Niederhadamarer Kalkstein, bräunlich bis roter Niederhadamarer Schalstein aus dem Gebiet der Hexenschlucht und Ziegelsteinreste sind wahllos miteinander verarbeitet. Nur die Stirnblende, also die jeweils äußerste, dem Beschauer sichtbare Steinreihe des Bogens ist abwechselnd von je einem Stein aus der Offheimer Pinge und einem Kalkstein gemauert worden. Diese Bauweise hat den kleineren Bogen dem größeren im Ansehen angeglichen. Der Schalsteinanteil im kleineren Bogen ist dabei erheblich besser erhalten als der gleiche Stein im größeren Bogen (Foto 6).

Foto 6

Auch über dem kleineren Brückenbogen wurden aus Kalkstein Brüstungsmauern errichtet, wie auch auf dem größeren Bogen, und ebenso wie dort mit Basaltstein erhöht. Die Brüstungsmauern setzen sich beiderseits der Fahrbahn nach der Mühlenseite zu fort, wo die bachaufseitige Mauer mit einem deutlichen Knick bei Hochwasser den Brückenmauern zusätzliche Festigkeit verleiht (Foto 7). Im Bereich des Brückenzuganges von der Neumühle her kann man deutlich erkennen, daß die Brüstungsmauern erhöht wurden; ein Teil einer früheren Schalsteinabdeckung ist noch gut erhalten.

Die Fahrbahn erreicht man von der etwas höheren Kapellenseite durch eine Rechtskurve. Durch eine Engführung der Brüstungsmauern und durch zusätzliche Abweissteine aus Basalt wird die Fahrbahnbreite rasch auf ihren mittleren Wert gebracht (2,75 m).

Foto 7

In einer gelinden, aber deutlichen Wölbung führt die Fahrbahn dann über den Scheitel des großen Bogens hinunter auf das Niveau der Mühlenseite, wo sich die Brüstungen wieder auf Landstraßenbreite weiten. Neben der Fahrbahn dienten Basaltsäulen als Abweissteine zum Schutz der Brüstungsmauern (Foto 9).

Mit dem Fortschreiten der Restaurierungsarbeiten mußten zunächst die Fahrbahndecken und nach und nach alle darunter liegenden Schichten bis auf die Rücken der beiden Brückenbogen und auf die Widerlager im Brückenpfeiler abgetragen werden. Dabei ergaben sich neue Einsichten:

Unter der oberflächlichen Teerdecke erschienen verschiedene Stein- und Schutt-ablagerungen, unter ihnen dann ein vollkommen erhaltenes Katzenkopfpflaster, das sorgfältig aus Bachsteinen (Foto 10) gelegt worden war. Darunter erschien nach einigen Zentimetern Bachkies, eine festgetreten und -gefahrne ältere Oberflächenschicht. Als man sie wegräumte, kam man auf die Gewölbe, die beide auf ihren Rücken deutliche Benutzungsspuren zeigten, das größere Gewölbe wesentlich tiefere als das kleinere. Da wo früher die eisernen Reifen der Zugkarren über die Brücke gerumpelt waren, hatten sie tiefe Geleise auf den Gewölben hinterlassen. (Foto 11/12).

Foto 8

Foto 9

Am großen Bogen fand man die Brüstungsmauern direkt über den Gewölben etwa um 10 cm verstärkt. Im Pfeilerbereich sah man das größere Gewölbe durch ein Widerlager gesichert, eine im Halbkreis vermauerte Steinpackung sollte den Gewölbebogen am Ausweichen hindern.

Im turmähnlichen Pfeileranbau fand sich kein Pflaster und keine Laufschrift; er war bis zur Bachsohle hinab mit Lehm und Bruchsteinen angefüllt.

Der kleinere Bogen zeigte sich durch ein mächtiges Stufenfundament (Foto 22) gegen ein Ausweichen zur Mühlenseite hin gesichert.

Foto 10:
Älteres Katzenkopf-
pflaster

Foto 11:
Gleisspuren auf dem
größeren Brückenbogen

Foto 12:
Benutzungsspuren auf
dem kleineren Brücken-
bogen

Sachliche und zeitliche Einordnung des Vorgefundenen durch eingehende
Untersuchungen

Der große Bogen unterscheidet sich erheblich vom kleineren Bogen.

Die schon bei der äußeren Beschreibung aufgefallenen Unterschiede zwischen den beiden Brückenbogen verlangen nach einer Erklärung.

- a) Der Schalstein des größeren Bogens ist erheblich stärker verwittert als die entsprechenden Bestandteile des kleineren Bogens (Foto 13, 14). Eine Beurteilung des Materials durch Dr. Wilmers von der Baustoff- und Bodenprüfstelle in Wetzlar führt zu der Einschätzung, daß der graugrünblaue Schalstein des großen Bogens erheblich länger Wind und Wetter ausgesetzt war als das gleiche Material des kleineren Bogens; eine genauere Angabe des Verwitterungszeitraumes, der eher einige Jahrhunderte umfassen mag als einige Jahrzehnte, ist leider nicht möglich.

Foto 13: Die dunklen, verwitterten
Schalsteine des größeren
Bogens.

Foto 14 : Beim kleineren Bogen
wechseln Kalkstein- mit Schal-
steinplatten. Die Verwitterung
ist bei den Schalsteinplatten
noch kaum fortgeschritten.

- b) Auf den Stirnseiten hat der große Bogen stark verwitterte Schalsteinplatten. Die abwechselnde Verwendung von Schal- und Kalkstein ist leicht mit der Annahme zu erklären, daß der große Bogen bereits so gravierende Verwitterungsspuren aufwies, als der kleine Bogen ausgeführt wurde, daß eine alleinige Verwendung des Offheimer Schalsteines nicht geraten schien.

- c) Die beiden Bögen haben unterschiedlich zusammengesetzte und unterschiedlich zersetzte Mörtel (Dr. Wilmers).
- d) Die Konstruktionen beider Bögen sind durchaus unterschiedlich. Zwar handelt es sich in beiden Fällen um Segment- oder Flachbögen, also um Teile eines Kreisbogens auf zwei senkrechten Unterlagen. Dabei erweist sich jedoch der große Bogen als ganz regelmäßig konstruiert, nicht nur in den Maßzahlen in hochmittelalterlichen Fuß, sondern auch in den geometrischen Verhältnissen. Dagegen zeigt der kleinere Bogen keinerlei Regelmäßigkeit, weder in den Maßzahlen noch in den geometrischen Verhältnissen. (Mehr darüber im Kapitel Stilistische Untersuchung).

Foto 15

Die Abnutzung des großen Bogens beträgt auf dem Scheitel - hier sichtbar - 10 bis 12 cm auf der ganzen Breite. In den Gleisrillen kommen nochmals etwa 10 cm hinzu.

- e) Die Abnutzungsspuren (Foto 15) auf den Rücken der beiden Gewölbe ist auf dem größeren Bogen erheblich stärker als auf dem kleineren Bogen, beim größeren sind es etwa 10 cm allgemein, in den Geleisspuren nochmals weitere ca. 10 cm. Dagegen handelt es sich bei der Abnutzung des kleineren Gewölberückens nur um relativ geringe Werte in den Geleisen. Daraus folgt, daß der größere Bogen erheblich länger dem Fuß-, Reit- und Fahrverkehr frei ausgesetzt war, das gilt selbst dann, wenn man annähme, daß das zum kleineren Bogen benutzte Material vielleicht etwas härter als das des großen Bogens ist.
- f) Um die Gründung der Brücke zu untersuchen, führte die Wetzlarer Baustoff- und Bodenprüfstelle Bohrungen durch, nach deren Ergebnis sich Dr. Wilmers in einem Gutachten (19) auch über die Gründung äußerte. Zusammengefaßt ergibt sich daraus folgendes Bild:

Kleiner Bogen auf der Mühlenseite.

In der Bohrung 1 zeigte sich, daß die Stufenfundamente des Widerlagers durchweg aus Kalkstein gemauert auf Basaltblöcken ruhen. Diese Basaltblöcke liegen auf Massenkalk, der vielfältig zerklüftet ist.

Mittelpfeiler

In der Bohrung 2 zeigte sich, daß der Pfeiler auf Kalksteinbrocken und Holzteilen ruht, die wiederum auf Massenkalk aufsitzen, der mehrere Meter tief offen und senkrecht zerklüftet ist.

Widerlager an der Kapellenseite

Ohne Bohrung konnte festgestellt werden, daß der Bogen auf der Kapellenseite auf gleichfalls reichlich zerklüfteten Massenkalk gegründet wurde. Dieser Kalkfels ist in Bachhöhe stark unterspült, sowohl horizontal in einem großen Kolk (d.i. ein durch strudelnde Steine ausgehöhlter Hohlraum unter Wasser), als auch vertikal in tiefen und tief nach hinten reichendenn Klüften.

Auch die Bohrungen ergaben also für die beiden Bogen durchaus unterschiedliche Ergebnisse.

Foto 16: Verfüllen der großen Kolke und Klüfte im Felsen unter dem größeren Brückenbogen (Kapellenseite)

g) Beim Ausbessern der Brückenfundamente machte man dann weitere wichtige Entdeckungen: Zunächst legte man die Brückenpfeiler und das Fundament nach der Mühlenseite hin trocken und grub die Fundamente frei (Foto 17).

Foto 17

Relativ gut erhalten war das sicher seit langer Zeit unter angeschwemmten Flußlehm begrabene Fundament nach der Mühle zu. Beim Abtragen der angeschwemmten Schichten stieß man auf einen Kolkriegel (Foto 18), der sich unter dem kleinen Bogen durch das ganze Bachbett zog.

Foto 18

Solch ein Kolkriegel ist ein waagrecht in das Bachbett gelegtes Fachwerk aus dicken Buchenholzbalken. Die Flächen dieses Balkenlagers werden mit Steinen regelrecht gepflastert, so entsteht unter einer Brücke eine glatte Bachbettsohle, die von dem strömenden Wassern und ihrem Geschiebe nicht ausgehöhlt werden kann. Das ist der wirksamste Schutz gegen eine Kolkbildung (Aushöhlung) neben oder gar unter den Brückenfundamenten.

Skizze: Absicherung der Brückenfundamente durch einen Kolkriegel

Zur weiteren Sicherung waren im Falle der Wendelinsbrücke die Balken des Kolkriegels mit Metallschuhen an Pfosten befestigt, die man vor Verlegung des Pflasters in den Bachuntergrund eingeschlagen hatte. Ein solcher Metallschuh konnte ebenso wie eine Reihe von Holzbalken dem Kolkriegel entnommen und zur Altersbestimmung näher untersucht werden.

Skizze:

h) Unter dem Kolkriegel des kleinen Bogens machte man zwei weitere Entdeckungen:

Beim Bau der Fundamente hatten die Maurer vor Jahrhunderten ebenso wie heute einen trockenen Arbeitsraum nötig. Nun gab es früher keine Spundwände und modernen Hilfsmittel, wie sie uns heute selbstverständlich vorkommen, sondern man mußte sich einfachster Hilfsmittel bedienen, zum Beispiel einer einfachen Reihe von Pfählen, die man dicht an dicht rund um die Baugrube einschlug; mit Flechtwerk und einem kleinen Erdwall konnte man dann bei Niedrigwasser schon eine recht tiefe Baugrube absichern.

Skizze:

In diese Baugrube setzte man bis zur Grundwasserhöhe etwa eine Packung recht und schlecht vermörtelter, möglichst grober Fundamentsteine. Dann schlug man in dieses Gemisch von Steinen, Mörtel und Bachbett Pfähle ein und setzte auf diese Pfähle als eigentliches Fundament einen Balkenrost, wodurch man dann eine ebene Baufläche erhielt, die zudem noch durch die ineinander verfugten Balken elastisch zusammengehalten wurden.

Skizze:

Hölzerner Balkenrost
zur Gründung eines Brücken-
pfeilers.

Auf diesen Rost setzte man dann das aufgehende Mauerwerk für die Pfeiler.

Später schloß man dann die Baugrube, ließ aber deren Pfahlreihe bewußt im nun einströmenden Wasser stehen, da sie bei Eisgang und durchströmenden Geröllen einen guten Schutz gegen eine Beschädigung und Auskolkung der Fundamente und Mauern darstellte.

Woraus konnte das erschlossen werden?

Man fand, etwa 50 bis 60 cm vor dem Brückenfundament unter dem kleinen Bogen nach der Neuen Mühle zu, den Rest eines solchen Reihenpfahles, der dort noch an seinem Platz steckte und zur Altersbestimmung relativ unbeschädigt herausgezogen werden konnte.

Weiter fanden sich etwa 60 cm unter dem Kolkriegel sowohl im Mittelpfeiler wie auch im gegenüberliegenden Fundament nach der Mühle zu Balkenreste einer Rostgründung, die aber leider nicht herausgenommen werden konnten (Foto 19/20).

Foto 19: Unter den Steinen des Pfeilers Balken eines Balkenrostes auf der Mühlenseite

Foto 20: Unter den Steinen des Fundamentes auf der Mühlenseite Balken eines Balkenrostes.

- i) Die hier dargestellten Verhältnisse ergaben sich aber nur unter dem kleineren Bogen. Unter dem großen Bogen fanden sich nirgends Reste eines Kolkriegels, nirgends Pfahlreste, auch nicht im kapellenseitigen Fundamentteil des Mittelpfeilers. Unter dem großen Bogen wurde dagegen festgestellt, daß der dort anstehende Kalkfelsen sich als Bachsohle zum Mittelpfeiler hin erstreckt, und daß der Mittelpfeiler kapellenseitig auf dem Kalkfelsen auf-sitzt.

Zusammengefaßt: Großer und kleiner Bogen der Wendelinsbrücke haben eine verschiedene Baugeschichte. Älter ist ohne Zweifel der größere Bogen, jünger, "moderner" der kleinere. Die folgende Übersicht macht das deutlich:

Großer, älterer Bogen

Einheitliches Baumaterial: Offheimer Schalstein, sehr stark verwittert.

Einheitliche Stirnseite aus Offheimer Schalstein.

Tief eingeschnittene Geleise und Benutzungsspuren auf den Bogenrücken.

Bedeutend stärkere Brüstungsmauern in den unteren Teilen des Gewölbes, gemauertes inneres Widerlager auf dem unteren Gewölbeteil im Mittelpfeilerbereich.

Konstruktion des Bogens nach sorgfältig gewählten Maßverhältnissen und geometrischen Grundfiguren.

Gründung unmittelbar auf vorgegebenen Kalkfelsen auf der Kapellenseite und im Mittelpfeilerbereich.

Keine Befestigung der natürlich aus Kalkfels gebildeten Bachsohle.

Kleiner, jüngerer Bogen

Gemischtes Baumaterial, darin auch Offheimer Schalstein, insgesamt und besonders der Offheimer Schalstein erheblich weniger verwittert.

Stirnseite aus abwechselnd eingesetzten Offheimer Schal- und Niederhadamarer Kalksteinen.

Bedeutend weniger eingeschnittene Geleise, kaum sonstige Benutzungsspuren auf dem Bogenrücken.

Geringe Verstärkung der Brüstungsmauern, kein Widerlager im Mittelpfeilerbereich, starkes Stufenfundament als inneres Widerlager auf der Mühlenseite.

Wahllose, zufällige Konstruktion des Bogens ohne jede arithmetische oder geometrische Regelmäßigkeit.

Nur mittelbare Gründung auf Kalkstein mittels Pfahlrost.

Befestigung der Bachsohle durch einen Kolkriegel.

Zur genaueren Feststellung der zeitlichen Abfolge der Baugeschichte wurden vor allem zwei Untersuchungsmethoden angewandt:

a) Wir beachteten die im Bauschutt und im Baugrund angetroffenen Reste von Gebrauchskeramik und versuchten eine zeitliche Bestimmung und damit eine zeitliche Gliederung der Bauabschnitte (20).

- Das beim Aufgraben der Brücke angetroffene Katzenkopfpflaster, das ja einheitlich die ganze Brücke überspannte, lag unter einer bituminierten Fahrbahndecke, die auf eine Kalksteinstückung aufgebracht worden war. Unter dieser Stückung lag eine Auffüllung mit Flußkies, in dem sich Porzellan- und moderne Steingut- und Steinzeugreste als jüngste Keramik fanden, weshalb die Steinstückung im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert aufgebracht worden sein muß.

Skizze: Fahrbahnaufbau auf der Brücke

- Unterm Katzenkopfpflaster, im dort als Auffüllung eingebrachten Lehm, fanden wir kein Porzellan mehr (ab 1746 in Höchst hergestellt), sondern als jüngstes Keramikmaterial Steingut von Fayance-Charakter, wie es ab etwa 1700 vorherrschte, als ältestes grünglasierte Hafnerware, wie sie aus dem 14., besonders aber aus dem 15. Jahrhundert bekannt ist.
- Aus beiden Beobachtungen läßt sich schließen, daß das Katzenkopfpflaster nach 1700 aufgebracht worden sein dürfte, bis ins späte 19. oder gar 20. Jahrhundert hinein als Fahrbahn diente und dann von modernen, auch höher gelegten Belägen abgedeckt wurde. Gleichzeitig dürften die Basaltsteine zur Erhöhung der Brüstungsmauer aufgesetzt worden sein.

- Die Frage, wie denn die Fahrbahn vor dem 18. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte, klärte sich bei einer näheren Untersuchung des vom Bagger aufgedigerten Erdwerks an der Mühlen- seite. Hier, bereits außerhalb der Brücke, fand sich der gleiche obere Aufbau wie auf der Brücke, an der Stelle des Katzenkopfpflasters, jedoch eine gekeilte Steinsetzung, die besser einem Versinken in aufgeweichte Lehmuntergründe widersteht (Foto 21 oben). Sie steht im zeitlichen Zusammenhang mit dem Katzenkopfpflaster (Anfang 18. Jahrhundert).

Skizze: Fahrbahnaufbau an der mühlen- seitigen Brückenzufahrt.

Foto 21 : Oben - gekeilte Steinsetzung
Mitte - älterer Fahrbahnhorizont
Unten - Lehm

Hier fand sich nun unter der Steinsetzung nicht nur das gleiche Scherbenmaterial, sondern als untere Begrenzung zusätzlich ein Fahrbahnhorizont, also eine festgetretene, festgefahrene, verhärtete Lehmschicht mit Kiesanteilen. Diese Schicht muß zeitweise als Fahrbahn gedient haben (Foto 21 Mitte).

Verfolgt man diese Schicht in Richtung auf den kleinen Bogen zu weiter, so zeigt sich, daß sie dessen Rücken gerade an der Linie erreicht, wo die Benutzungsspuren beginnen. Unter der Lauffläche lag nur Lehm ohne Keramikreste.

- Zur Frage nach der Gründungszeit des kleinen Bogens konnte eine Untersuchung des Baugrundes beitragen, in die das Fundament des kleinen Bogens an der Mühlenseite eingesetzt worden war.

So gruben wir an der gleichen Stelle innerhalb der Brücke unmittelbar vor dem vom Bagger aufgedeckten Stufenfundament (Foto 22) und außerhalb der Brückenmauern flußauf und flußab.

Foto 22:

Stufenfundament als Widerlager des kleinen Brückenbogens auf der Mühlseite.

Grabungsstelle: Unmittelbar vor dem Fundament - und entsprechend oberhalb und unterhalb der Brücke.

(Die auf dem Foto sichtbaren Stahl-drähte wurden bei den Probebohrungen eingeführt und später bei der technischen Restauration mitverbaut).

Dabei stellte sich heraus, daß das Fundament in eine dünne, vom Bach angeschwemmte Kiesschicht gegründet wurde. Diese flußauf 10 bis 15 cm starke Schicht verringert sich flußab bis auf eine Stärke von 5 cm (Foto 23).

Foto 23: Kiesschicht neben dem Spatenblatt, rechts das Stufenfundament, hinter dem Spaten die Fundamente der Brüstungsmauern bachaufwärts.

In ihr fanden sich zahlreiche Scherben, die sich in die Zeit zwischen 1200 und 1400 einordnen lassen. Als besonderer Fund soll eine helle, mit Wellenlinien und Rillen verzierte Wandscherbe, die in karolingischer Zeit nach Pingsdorfer Art gebrannt wurde (Mitte 9. Jhd.), Erwähnung finden. Alle Scherben zeigen Abrundung durch das Bachgeschiebe an, haben also einige Zeit im Wasser gelegen, bis sie hier angetrieben und abgelagert wurden.

Das Alter der Kiesschicht läßt sich einigermaßen bestimmen: Das jüngste Einzelteil ist eine Frühsteinzeugscherbe, die im späten 14. Jahrhundert entstand. Damit läßt sich sagen: Das Stufenfundament muß nach dem 14. Jahrhundert in diese Schicht eingesetzt worden sein.

- Weiterhin untersuchten wir den Lehm, auf dem die bachauf- und bachabseitigen Brüstungsmauern standen, und zwar in der Nähe des Stufenfundamentes auf der Mühlenseite. Es stellte sich heraus, daß hier der Lehm unter den Brüstungsmauern Scherbenmaterial mit Fayance-Stücken enthielt, das nach 1660 vielleicht sogar nach 1700 entstand.

- Schließlich fand sich noch der scharfkantige, also nicht im Bach zurechtgeschliffene Scherben eines Trichterhalskruges, wie sie bis zum 16. Jahrhundert in Thalheim hergestellt worden sind. Der Bandhenkelrest klebte innen am Mörtel der nördlichen Brüstungsmauer über dem Rücken des großen Bogens. Als die Kalksteinmauern auf dem großen Bogen errichtet wurden, mag einem Maurer der Krug hingefallen sein. Am frischen Mörtel blieb der Scherben hängen und zeigte an, daß die Brüstungsmauern erst in dieser Zeit - oder noch später - errichtet wurden.

b) Von größter Bedeutung für die Datierung der Niederhadamarer Wendelinbrücke wurde die dendrochronologische Untersuchung der Holzproben aus dem Bachbett. Bei diesem Verfahren (21) werden die Jahresringe einer Holzprobe mikroskopisch vermessen und ihre vom Klima erzeugten Wachstumsschwankungen mit einer aus datierten Hölzern gewonnenen Standardkurve verglichen. Für Eichenholz bestehen mehrere deutsche Standardkurven, je nach Landschaften angelegt; außerdem haben wir selbst eine Hadamarer Standardkurve aufgestellt. Allerdings für Eiche - aber unsere Proben waren leider nicht aus Eichenholz.

Beschreibung und Zustand der Hölzer:

Zur dendrochronologischen Datierung standen uns

7 Baumscheiben

1 Pfahlrest

6 verschiedene Balkenbruchstücke

zur Verfügung. Die Hölzer bestanden aus Buchenholz und waren durch die lange Lagerung im Elbbach mit Wasser vollgesogen. Entsprechend riß das Holz durch Austrocknung an der Luft. Beim Auffinden waren die Hölzer noch rißfrei und hatten eine glatte Oberfläche, welche zwar an einigen Stellen angefault war, jedoch die ursprüngliche Beilbearbeitung noch gut erkennen ließ. Daraus konnten wir schließen, daß die Hölzer noch in saftfrischem Zustand verarbeitet und in den Elbbach gebracht worden waren.

Bei den Balkenscheiben war der Kern noch sehr hart und trotz der langen Lagerung im Wasser nicht aufgeweicht. Andere Probestücke haben wir mit Hilfe einer chemischen Emulsion gehärtet, um sie datieren und vor weiteren Verfall bewahren zu können.

Datierung der Proben

Die Proben wurden alle mit Rasierklingen oder scharfen Messern so beschnitten, daß die feinporigen Ringe mikroskopisch gemessen werden konnten. Die Ringbreiten schwankten dabei zwischen 0,11 mm und 5,08 mm. Da für Buchenholz noch keine Standardkurve der Wachstumsschwankungen veröffentlicht ist, haben wir zunächst die einzelnen Holzproben miteinander verglichen und zeitlich einander zugeordnet.

Dabei bestätigte sich die schon länger bekannte Tatsache, daß bei Buchen gelegentlich Ringausfälle auftreten, das heißt: eine bestimmte Buche bildet in einem Jahr keinen neuen Wachstumsring. Deshalb ist man bei Buchen auf möglichst viele verschiedene Proben angewiesen, um evtl. mögliche Ringausfälle überbrücken zu können.

Die oben beschriebene Probenvielfalt wurde nun leider verringert, weil bei der Datierung deutlich wurde, daß viele Proben vom gleichen Baum stammten. So blieben nur 6 wirklich verschiedene Buchen zur Datierung übrig. Als eine erfreuliche Tatsache erwies sich aber, daß fast alle Proben noch über die Waldkante, d.h. über den zuletzt gewachsenen Ring verfügten. Dieser Ring war in allen Fällen so schmal und ohne Spätholz angelegt, daß wir eine Fällung der Buchen im Frühjahr annehmen, was einer Bauphase im Sommer - zur Niedrigwasserzeit des Elbaches - entspricht.

Tabelle I: Holzproben

Nr.	Anzahl der Ringe	Waldkante	stammt vom Baum	kurze Beschreibung
1	70	ja	B	Balkenscheibe, 22x20 cm, chemisch gehärtet
2	57	ja	F	Pfahlrest, rund, Durchm. ca. 9,5 cm, chem. gehärtet, lackiert
3	103	ja	C	Balkenscheibe, 25x22 cm, chem. gehärtet
4	104	ja	C	Balkenscheibe, Halbscheibe 25x14 cm, chem. gehärtet
5	55	ja	A	Bruchstück, ca. 9x2 cm
6	43	nein	A	Bruchstück, ca. 7x1 cm
7	42	ja	A	Bruchstück, ca. 7,5x1cm
8	45	nein	A	Bruchstück, ca. 8x2 cm
9	69	ja	B	Balkenscheibe, 22x20 cm
10	71	nein	A	Balkenscheibe, 18x21 cm
11	118	ja	D	halbe Balkenscheibe, diagonal gebrochen, 25x22 cm
12	104	ja	E	Balkenscheibe, 20,5 x 24,5 cm, sehr große Wuchsähnlichkeit mit C - selber Wuchsort?
13	46	ja	A	Bruchstück, ca. 5x9 cm Querschnitt, ca. 40 cm lang - Rest eines Pfahls
14	48	nein	A	Bruchstück, 15,5x5 cm mit Astbildung in der Mitte

Alle 14 Proben wurden wiederholt gemessen, von jeder Probe eine Wachstumskurve aufgestellt und

5, 6, 7, 8, 10, 13 und 14 zur Wachstumskurve des Baumes A
 1 und 9 " " " " B
 3 und 4 " " " " C

vereinigt.

Tabelle: Synchronisation der Wachstumskurven A bis F

Nr.	Anfang mit Ringnummer	Ende mit Ring-Nr.	Ringausfall Nr.	In synchrone Lage gebracht durch Korrelationsrechnung mit
A	66	137	-	B, C, E
B	68	137	-	A
C	33	137	67	A, D, E, Hollstein
D	20	137	-	C, E, F
E	33	137	67	A, C, D
F	1	58	23	D, Durchschnittskurve A - E

Glücklicherweise zeigten sich bei A, B und D keine Ringausfälle, was dazu beitrug, die Ringausfälle der Buchen C und E (beide übrigens im gleichen Jahr) und den Ringausfall im Baum F zu ermitteln und in den Kurvenberechnungen entsprechend zu berücksichtigen. (Siehe Tabelle: Synchronisation der Kurven A-F).

Wie in beigegebener Skizze verdeutlicht, werden nun die Wachstumskurven der Baumproben A bis F miteinander verglichen und synchronisiert; aus den Mittelwerten aller Wachstumskurven A - F errechnet sich dann eine allen gemeinsame Mittelwertkurve.

Skizze: Mittelwertkurve.

In der Skizze sieht man deutlich, wie die Kurven der Proben zu einer Mittelwertkurve von 137 Werten zusammengerechnet wurde. Die Kurven C, D und E überlappen sich mit F.

F geht vom 1. bis zum 58. Wert. Die übrigen Kurven enden beim 137. Wert, der letzte Wert entspricht der Waldkante, das heißt dem angefangenen Ring im Fällungsjahr. Ihr unterschiedlicher Beginn zeigt das unterschiedliche Alter der Bäume beim gemeinsamen Fälldatum an.

Die so gewonnene Mittelwertkurve wurde nun mit einer von E. Hollstein (22) erarbeiteten Buchenjahresringkurve aus Frankfurt am Main verglichen. Dabei gelang es, beide Kurven überzeugend in Übereinstimmung zu bringen und die Mittelwertkurve der Brückenhölzer absolut sicher zu datieren.

Das Ergebnis: Die Proben 1 und 3 bis 14 stammen von Rotbuchenstämmen, die im Frühjahr 1520 gefällt,

in frischem Zustand zu einem Kolkriegel verzimmert und in der Elb unterm kleinen Brückenbogen verlegt wurden. Ihre Wachstumskurven, zu einer Mittelwertkurve vereinigt, enden mit deren 136. Ring im Jahre 1519, wobei der 137. Ring, im Frühjahr 1520 noch nicht voll ausgebildet, nicht berücksichtigt wurde.

Probe 2 stammt von einem Rotbuchenstämmchen, das im Frühjahr 1441 gefällt wurde

und als Reihenpfahl bei den Gründungsarbeiten und später als Kolkschutz am mühlenseitigen Fundament des kleinen Brückenbogens Verwendung fand. Die Wachstumskurve der Probe 2, der Buche F, beginnt mit dem 1. und endet mit dem 57. Ring der Mittelwertkurve im Jahre 1440, wobei wiederum das Frühjahr des Fälldatums mit dem 58. Ring nicht berücksichtigt wurde.

Das Ergebnis unserer dendrochronologischen Untersuchung ist im abgebildeten Computerausdruck der beiden Wachstumskurven dargestellt:

Mittelwertkurve der Niederhadamarer Brückenprobe, gezeichnet als *
" " Proben aus dem Frankfurter Gerechtigkeitsbrunnen,
gezeichnet als +

(II bedeutet gleicher Wert in beiden Kurven).

Dendrochronologische Vergleichskurve

DIES SIND DIE GEMESSENEN RINGWEITEN DER PROBE

90	0	66	3	94	3	100	3	106	9	102	3	124	1	148	8	118	7	175	8	1/2	2	144	8	134	5	152	6	173	8	73	6	125	8	130	0	106	0	88	4
103	4	102	6	23	3	92	4	99	3	115	7	121	4	83	0	92	4	104	3	80	9	99	9	87	7	71	8	68	7	44	1	58	2	65	4	37	3	53	6
80	0	46	5	66	3	58	4	104	1	85	8	30	7	65	5	33	2	58	2	44	4	60	3	44	1	82	8	85	4	35	8	32	0	75	0	91	1	84	3
78	0	65	2	44	5	98	7	120	8	98	4	50	9	110	0	124	1	121	5	141	7	210	4	231	3	278	1	238	3	266	2	189	6	219	1	308	8	236	6
166	1	165	4	201	3	272	0	284	3	256	2	144	2	123	6	148	3	161	0	167	1	133	8	154	7	191	4	136	0	140	3	119	5	125	5	160	1	120	3
113	4	139	4	129	3	100	3	141	4	111	2	114	2	118	4	130	0	60	3	100	4	81	6	85	7	82	3	92	3	106	4	76	8	105	2	67	7	61	3
31	3	37	3	72	2	103	1	81	6	57	9	77	5	69	4	75	9	80	6	81	3	55	7	76	4	83	1	114	6	105	0								

DIE RINGWEITEN IN LOG DARSTELLUNG

Stilistische Untersuchung

Schon bei der Beschreibung der angetroffenen Bausubstanz war die ungemein regelmäßige Konstruktion des großen im Gegensatz zur willkürlichen Konstruktion des kleinen Bogens aufgefallen.

- a) Aus der beigegebenen Skizze läßt sich leicht ein Überblick über die unwahrscheinliche Vielfalt geometrischer Regelmäßigkeiten und zahlenmäßig glatter Verhältnisse gewinnen.

Dabei hat der mittelalterliche Baumeister von einigen wenigen Tatsachen ausgehend durch einen verblüffend einfachen Trick eine Konstruktion geschaffen, die wohl aufgrund ihrer - in der Skizze dargestellten - Proportionen sich als gleichermaßen haltbar und harmonisch erwies.

Der Baumeister konnte von der felsigen Bachsohle ausgehen, über der 7 1/4 Fuß hoch (ein mittelalterlicher Fuß ca. 0,33 m) der Fels auf der Kapellen-
seite (B) eine günstige Auflagefläche für den Brückenbogen bot. Die Breite des Bogens muß sich gleichfalls aus den natürlichen Gegebenheiten ergeben haben; entscheidend die Auflagefläche auf dem von der Bachsohle aus erreichbaren Gründungsfelsen (bei Q 1) gewesen sein (25 1/4 Fuß).

Damit hatte der Baumeister die felsige Bachsohle (Q1 - Q2) mit dem Mittelpunkt M und den Auflagepunkt B. Er konstruierte die Punkte A und H hinzu, verdoppelte MH bis S - und hatte den Radius für den Brückenbogen an der Unterseite (14 1/2 Fuß). So bildete er einen Segmentbogen, dessen lichte Höhe der Hälfte ihres Radius entsprach. S wurde Scheitelpunkt des Bogens.

Die Skizze zeigt, wie die geometrischen Formen Kreis, Quadrat, Rechteck, gleichseitige Dreiecke und Rhomben sich aus der Anfangskonstruktion ergeben - vom Baumeister als Gewähr für harmonisches Aussehen und statische Sicherheit beabsichtigt.

- b) An keiner der heimischen Brücken konnten wir ähnliche Konstruktionsverhältnisse finden: Limburg, Runkel, Diez, Hadamar - die ältesten Teile dieser Brücken gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück, aber nirgends deuten Maße und Proportionen auf eine solch vollendete Baumeisterschaft.

Bei der Suche nach dem Baumeister waren wir ganz auf stilistische Vergleiche angewiesen.

Bei Albrecht Kottmann, der über romanische und gotische Bauweisen gearbeitet hat, fanden wir folgende Hinweise (23):

Konstruktion des großen Bogens

Proportionen

Radius des Bogens: innen $14\frac{1}{2}$ fuß - Durchmesser innen 29 fuß
 außen 16 fuß - Durchmesser außen 32 fuß

Formen: Gleichseitiges Sechseck : A S B B' S' A' A
 Gleichseitiger Rhombus : A S B M A
 A' S' B' M A'
 S B B' M S
 S A M B S

Gleichseitiges Dreieck : S H M B
 S H M A
 M B B' M
 M A A' M u.s.w.

Drachen : H E F M H
 S G M I S
 S A' S' B' S

Weitere Maße: Lichte Weite des Bogens: $25\frac{1}{2}$ fuß
 Bogenweite außen $28\frac{1}{3}$ fuß
 Breite des Bogenrückens & ursprünglicher Fahrbahn: 12 fuß
 Seite des inneren Quadrates S Q1 S' Q2: 20 fuß

Verhältnisse: S B' und H B' teilen einander im Verhältnis 1:2

Strecken: ebenso B' H und M B - und ebenso alle symmetrisch gelegenen Strecken S H M und A H B halbieren einander im rechten Winkel bei h.

Flächen: $F_{\Delta A' M B'}$: $F_{\Delta A' H B'}$: $F_{\square A A' B' B}$
 $F_{\square S A A' S' B' B}$: F_{\square} der inneren
 Kreisbogen: F_{\square} um den inneren
 Kreisbogen = 1:2:3:4:6:8:10

Winkel bei

A : S' A' S = 90°
 S' A' H = 80°
 S' A' M = 60°
 S' A' B' = 30°

1 mittelalterlicher fuß gerechnet zu $\approx 0,33$ m

"Die... gezeigte Arbeitsweise beim Abstecken und Aufreißen von Bauteilen ist keine Eigenheit der Zisterzienser, dieselben und ähnliche Verfahren findet man in allen romanischen, byzantischen und gotischen Bauwerken. Auch der 33,3 cm lange Fuß wurde in der Romanik allgemein benützt. Eine Besonderheit der Zisterzienser kann jedoch die bevorzugte gemeinsame Verwendung des gleichseitigen Dreieckes und des Quadrates bei der Bemessung eines Bauwerkes sein. Dreieck- und Quadratseite ist stets die größte Breite des Bauwerkes. Sie besteht oft aus einer nicht üblichen Anzahl Fuß, weil sie aus verschiedenen Breiten und Mauerdicken zusammengesetzt sind." Kottmann weist nach, daß von der Mitte bis zum Ende des 12. Jahrhunderts in den Klöstern von Eberbach (ab 1145), Maulbronn (ab 1147) und Bronnbach a.d. Tauber diese Konstruktionsweise ausgeübt wurde und gegen 1190 mit der Kirche von Bebenhausen in neueren Entwicklungen aufgeht. Und in den Grundrissen der genannten Klöster tauchen immer wieder Teile auf, die ganz nach den Konstruktionsprinzipien unserer Brücke entworfen scheinen.

Sollte also die Zisterzienserbauweise an unserem großen Brückenbogen Spuren hinterlassen haben? Hat hier ein Eberbacher Mönch im 12. Jahrhundert beim Besuch der Niederhadamarer Zisterzienser-Besitzungen Hand angelegt und den Bauleuten der Diezer Grafen beigegeben?

Zumindest die Zeitspanne: 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts hat einiges für sich;

- Wenn der kleine Bogen 1441 errichtet wurde, muß der große Bogen wegen der ungewöhnlich fortgeschrittenen Verwitterung und Zersetzung des Offheimer Schalsteines mehr als nur einige Jahrzehnte älter sein.
- Auch die starken Benutzungsspuren auf dem großen Bogenrücken lassen darauf schließen, daß der große Bogen schon lange im Gebrauch war, als man 1441 den kleinen Bogen ansetzte.
- Doch zurück zu stilistischen Überlegungen: Der Segmentbogen, auch Flachbogen genannt, spielt in der ottonischen Kunst (24) eine große Rolle, um 1000, und dann wieder in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Während er in ottonischer Zeit als Mittel in der Buchmalerei verwendet wird, weite Innenräume mit angedeuteter Perspektive darzustellen, ist sein Auftreten in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts von Versuchen begleitet, in der Baukunst vom romanischen Halbkreisbogen wegzukommen. Die Steinmassen, die bei der Überwölbung weiter Räume mit romanischen Bögen abgestützt werden müssen, waren so gewaltig, daß im 12. Jahrhundert allenthalben Versuche unternommen wurden, andere Konstruktionsweisen zu finden, Versuche, die schließlich im gotischen Spitzbogen eine andere, lange benutzte Lösung fanden.

Segmentböden finden sich ab 1150 auffallend häufig in Buchmalerei und Goldschmiedekunst (25), werden in geometrisch - kosmischen Spekulationen als Darstellungsmittel benutzt und haben zu dieser Zeit auch architektonische Verwendung gefunden.

Hier eine Liste von - nicht von Zisterziensern geschaffen - Baudenkmalern mit Segmentböden:

Tournai, Notre Dame (1170/1210)

Kaiserpfalz in Gelnhausen(12./13. Jahrhundert).

Romanische Fenster im Straßburger Münster (1200)

Kreuzgang von San Giovanni degli Eremiti in Palermo (12. Jahrhundert).

St. Annunziata, Messina (12. Jahrhundert).

Und hier in unmittelbarer Nähe:

Über dem Eingang zur Arnsteiner Klosterkirche (um 1150) und in der Vierung der St. Severuskirche von Gemünden (bei Westerburg), dort auch auf romanischen Wandbildern, auf denen die dargestellten Apostel in gemalten Nischen mit Segmentbögen stehen (27) (2. Hälfte 12. Jahrhunderts).

Zusammengefaßt:

Als Zeitraum, in dem der große Bogen der Niederhadamarer Brücke entstanden ist, kann mit guten Gründen die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts angesehen werden. Die Konstruktionsweise läßt an die Handschrift eines Baumeisters aus dem Kreis der Zisterzienser denken (28), die als "bärtige Brüder" - *frates barbati* - unter den Bauleuten hohes Ansehen genossen.

Übersicht über die Ergebnisse dieser Untersuchung

Die Ergebnisse der Untersuchung seien hier tabellarisch zusammengefaßt.

Zeitangabe	Brückergeschehen
Frühgeschichtlich	Niederhadamar als besiedelter Platz mit 3 Furten durch die Elb "Fernstraßenzüge" - "Hohe Straße" kreuzen hier die Elb.
11./12. Jhdt.	Die aufstrebenden Lahnorte intensivieren den Fernhandel, erste Brückenbauten und Fähren.
2. Hälfte des 12. Jhdt.	In Limburg führt eine hölzerne Brücke über die Lahn. In Niederhadamar wird mit einem wohlgeplanten und raffiniert konstruierten Segmentbogen aus Offheimer Schalstein von einem Felsvorsprung am linken Ufer der Elb zu einem gemauerten Pfeiler auf felsigen Untergrund rechts der Elb ein "steg" gebaut, ohne Brüstungsmauern. Damit entsteht erstmals ein zu nahezu jeder Jahreszeit passierbarer Elbübergang. Vom "steg" aus führt ein "wert", eine angeschwemmte (und dann dammartig erhöhte) Fahrbahn aus dem Bereich des Baches auf trockenes Land. Dieses "stegewert" wird 1367 urkundlich erstmals und 1439 letztmals in Zisterzienserregistern erwähnt.

Skizze: Das Niederhadamarer STEGEWERT im 12. Jhdt.

Frühsommer 1441

Vermutlich nach einer Flut, die das "wert", also den Dammschluß zum Steg hin, zerstörte, werden an den alten Segmentbogen die Pfeilerfundamente erweitert, auf der rechten Bachseite neue Fundamente gegründet und der kleine Bogen angesetzt. Zufahrten und Zwickel zwischen den Bögen werden mit Lehm und Kies aufgefüllt, die Bogenrücken liegen weiterhin frei.

Skizze: Zerstörung des WERT durch Hochwasser im 15. Jhdt.

Skizze: Reparatur des Mittelpfeilers und Erweiterung der Brücke um den kleinen Bogen 1441. Absicherung der Bachsohle unterm kleinen Bogen durch einen Kolkriegel 1520.

1496	Erste Erwähnung der Wendelinus-Verehrung am Elbübergang.
1513	Erste Erwähnung der Brücke bei St. Wendelins Heiligenhaus.
Ende 15. Jhdt. Anfang 16. Jhdt.	Errichtung erster Brüstungsmauern aus Kalkstein, Erhöhung der Zufahrt, Abdeckung der Bogenrücken, turmartige Erweiterung des Brückenpfeilers.
1520	Befestigung der Bachsohle unter dem kleinen Bogen durch Pflasterung (Kolkriegel).

1722

Amtmann Emmermann will eine 1722 neue Brücke in NA über die Elb gebaut haben. Es kann sich dabei nur um Reparaturen und Erhöhungen der Brüstungsmauern, Einbringen eines Katzenkopfpflasters über beide Bögen, Erweiterung der Zufahrten und deren Erhöhung gehandelt haben, wie sich das auch an der Bausubstanz erkennen läßt.

Skizze: Postbrücke von 1722 und späterer Ausbau

19./20. Jahrhundert

Erneute Erhöhung der rechts der Elb gelegenen Zufahrt, Stückung und spätere Teerabdeckung der Fahrbahn, zunehmende Reparaturen am großen Bogen (Stahlanker nötig) und Flickarbeiten in Basalt an den Brüstungsmauern.

1982/1983

Gründliche Restauration der zuletzt einsturzgefährdeten Brücke bei St. Wendelin.

Benutzte Quellen:

- (1) EICHHORN: Zur Topographie der m.a. Fern- und Landstraßen, Nass. Ann., 76. Band, 1965

E. SCHIRMACHER, Baugeschichte der Stadt Limburg/Lahn, Wiesbaden 1963.

E. STILLE, Limburg a.d. Lahn und Seine Geschichte, Kassel 1971, S. 25 ff.
- (2) Vergl. E. STILLE, S. 56 ff
- (2 a) So verständigten sich z.B. im Diezer Vertrag 1564 Trier und Nassau, daß Nassau in Staffel keine Brücke aufschlagen werde, damit dem Limburger Brückenzoll kein Eintrag geschehe. HStAW, Urkunde vom 27. 07. 1564, Abt. 170.
- (3) 171 H 1922, HStAW
- (4) Schatzbuch der Gemeinde Niederhadamar, 1690, HStAW.
- (5) Schon im Oculus memoriae, HStAW Abt. 22, 1230/50, siehe auch Urkunde vom 1275 HStAW, Abt. 22/303
- (6) 1367 im Gültregister der Zisterzienser in Limburg (Erbach) HStAW 22/206.
- (7) HStAW, N 571
- (8) GENSICKE: Landesgeschichte des Westerwaldes. Wiesbaden 1958 S. 425 f.
- (9) HStAW Abt. 22, 206, Register Limburg - Siehe zu diesen Thema auch die Veröffentlichung von Joh. und P.P. Schweitzer, Das Hofgut der Zisterzienser in Niederhadamar, in der Festschrift der freiwilligen Feuerwehr in Niederhadamar 1975, S. 21 bis 53.
- (10) Register und Urkunden des Hofgutes in NH, das Werner SENGER 1358 dem Heilig-Geist-Spital in Limburg schenkte - Stadtarchiv Limburg.
- (11) HStAW 360, NH 3, 5.

- (12) Hessische Postgeschichte Frankfurt 1971/Nr. 16 darin Helmut HERBORN, Die Post in Dietkirchen an der Lahn von 1628 bis 1739, S. 19 ff.
- (12 a) dto, S. 27
- (13) Vergl. DITTMAYER: Rheinische Flurnamen, Bonn 1963, S. 340.
LEXER: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Stuttgart 1976, S. 315.
- (14) Dominus DYLMAN, miles de Hadamar, 1321
Herbord SCHILLING, Niederhadamar, 1336
Friedrich BUCHER, Ritter von Steinsberg, 1338.
- (15) Kurzgefaßt bei Dieter KLUG, St. Blasius-St. Martin, Frickhofen 1983, S 22.
- (16) Siehe oben Punkt 6 und Anmerkung (14).
- (17) Urkunde von 1500, HSTAW 171 Z 4528;
- (18) Sicher denkbar, da in Niederhadamar der Kirchturm nach dendrochronol. Untersuchung bereits 1130 erbaut, an einen älteren Vorgängerbau mit karolingischem Grundriß angesetzt wurde.
- (19) Vergleiche: Gutachten der Baustoff- und Bodenprüfstelle Wetzlar, 30. 11. 1982, E WK 421/82/1.
- (20) Die zeitliche Datierung der Keramikreste erfolgte anhand von unveröffentlichten Datierungen Niederhadamarer Grabungen und Funde, aber auch nach den 1983 im Hadamarer Mitteilungsblatt veröffentlichten Ergebnissen einer archäologischen Untersuchung des dortigen Stadtgrabens an der Limburger Pforte.
- (21) Eine gründliche und doch leicht verständliche Schilderung des Verfahrens enthält: E. HOLSTEIN, Die Jahresringe vom Magdalenenberg, Stadtmuseum Villingen 1974.
- (22) E. HOLLSTEIN: Eine mittelalterliche Rotbuchenchronologie aus dem Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Frankfurter Römer; Forstwirtschaftliches Centralblatt, 92. Jahrdt. Febr. 1973, S. 47 - 50.
- (23) A. KOTTMANN: Maßverhältnisse in Zisterzienserbauten, München/Zürich 1979, S. 15.
- (24) Man vergleiche hierzu z.B. nur KAHSNITZ-MENDE-RICKER. Das goldene Evangelienbuch von Echternach, eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts, Frankfurt 1982.

- (25) Viele Beispiele in: Monumenta Annonis, Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter, Katalog der gleichnamigen Ausstellung des Schnütgen-Museums, Köln 1975.
- (26) Abbildungen in Francois SOUCHAL. Das hohe Mittelalter Baden-Baden, ohne Jahr im Holle-Verlag in der Reihe Kunst im Bild. - Siehe auch GOMBRICH, Geschichte der Kunst, Köln, S. 135, 144.
- (27) Regina DÖLLING: Die ev. Pfarrkirche St. Severus in Gemünden (Ww), Neuß/Rh., 1976 - Die Datierung scheint etwas zu früh, vielleicht eher 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts.
- (28) A. KOTTMANN: Alte Baumaschinen, München 1982, S. 13.

Unsere Nachforschungen wurden freundlich und tatkräftig unterstützt; dafür danken wir

Herrn Dipl. Geol. Dr. Wilmers von der Baustoff- und Bodenprüfstelle Wetzlar.

Herrn Ing. Heep vom Hessischen Straßenbauamt in Weilburg und den Herren Bauarbeitern der Firm Torkret von der Baustelle.

Die Berechnungen zur dendrochronologischen Datierung der untersuchten Hölzer konnten auf der DEC-10 Anlage des Hochschulrechenzentrums der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt von uns durchgeführt werden.

Die wiedergegebenen Fotos wurden von Herrn Dr. Wilmers, Herrn Heep und uns aufgenommen.

Johannes und Peter Paul Schweitzer
Niederhadamar, 25. IX. 1983.

